

FUQOROLIK - HUQUQI MUNOSABATLARI

Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika insitituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799444>

Annotatsiya: Fuqarolik-huquqiy munosabat tushunchasi va mohiyati. Fuqarolik_huquqiy munosabatlarning turlari (tasnifi). Fuqarolik huquqlari va burchlarining kelib chiqish asoslari. Yuridik faktlar. Fuqarolik huquqlarining amalga oshirilishi va burchlarining bajarilishi. Fuqarolik huquqlarini bitnoya qilish.

Kalit so'zlar: Fuqaro, qonun, shaxsiy mulk, fuqorolik huquqi, fuqarolik huquqi manbalari, ijtimoiy munosabat, fuqorolik subyekti.

Fuqarolik-huquqiy munosabat deb, fuqarolik huquqining turli subyektlar o'rtasida vujudga keladigan va fuqarolik huquqiy m e'yorlar bilan tartibga solinadigan ijtimoiy m unosabatga aytiladi. Fuqarolik_huquqiy munosabat ijtimoiy munosabat sifatida eng avvallo, turli subyektlar, kishilar o'rtasidagi o 'zaro munosabatlar, normal m unosabatlar boiganligi sababli ushbu munosabatlar unda ishtirok etuvchi shaxslarning erk-irodasi, xohishida k o ia vujudga keladi. Fuqarolik munosabati da qatnashuvchi kishilam ing erklari gaichi ulam ing xatti-harakatlarida ifudalansa ham biroq uning mohiyati va doirasi fuqarolik qonun hujjatlarida o 'z mujassamini topadi.

Fuqarolik huquqining turli subyektlari o 'rtasida ro 'y beradigan m unosabatlar huquq ta 'siri ostidagi normal munosabatlar hisoblanadi va buiar ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Ammo imiayyar. hollarda huquqiy m unosabat m azm unida yotuvchi majburiyatlar ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmaganda yoki biv subyekt tomonidan boshqa subyektga zarar yetkazish hollarda davlat tomonidan belgilangan m ajburiy huquqiy choralar qoilanilishi mumkin. Fuqarolik huquqiy munosabatlarni boshqa ijtimoiy-huquqiy munosabatlardan farq qildiruvchi muayyan xususiyallari mavjud:

1. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda ishtirok ctuvchi shaxslar muayyan mulkiy m ustaqillikka ega b o iish i shart.
2. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda ishtirok ctuvchilar teng huquqli shaxslar hisoblanadi.
3. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda ishtirok etuvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda odatda d a'vo qo'zg'atish orqali sudlar tomonidan him oya qilinadi. Har qanday boshqa ijtimoiy m unosabatlar singari fuqarolik munosabatlar uchta mustaqil elementdan - huquqiy m unosabat subyekti, obykti va mazmuni dan iborat. Fuqarolik huquqiy m unosabatlarningsubyektlari bo'lib ushbu huquqiy munosabatda ishtirok etuvchi shaxslar - fuqarolar va boshqa tashkilotlar (yuridik shaxs huquqiga ega b o 'lgan yoki yuridik shaxs huquqidan foydalanuvchi tuzilmalar), shuningdek davlat bo'lishi mumkin. Fuqarolik huquqiy munosabatda ishtirok etuvchi shaxslar fuqarolik huquq layoqotiga, ya'ni fuqarolik huquqlan va burchlariga ega bo'lishlari, shuningdek fuqarolik muomala layoqatiga, y a'n i o 'z xaUi-harakatiari bilan o 'zlari uchun fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini vujudga keltirish layoqatiga ega b o 'lishlari shart.

Fuqarolik huquqiy m unosabatning mazmunini ushbu munosabatda ishtirok etuvchi shaxslarning subyektiv huquqlari va majburiyailari taslikil etadi. Ayni pavtda fuqarolik munosabatning mazmunini bund & y munwsaba? ishtirokchilarini o 'z subyektiv huquq va majburiyatlariga muvoJiq amalga oshinladigan o 'zavo harakatlari, xulq-atvori, faoliyati tashkil etadi degan nuqtayi nazar mavjud. Bunda subyektiv huquq va burchlar huquqiy

munosabatning yuridik shakli deb ko'rsatiladi. Subyektiv huquq har doim muayyan, koakret subyektga tegishli bo'ladi. Biroq subyektiv huquqlar obvektiv huquq asosida ya'ni davlat tomonidan belgilab qo'yilgan huquq normalari asosida vujudga keladi va ularga muvofiq amalga oshiriladi. Subyektiv huquq iborasining mohiyati bundan iboratki, bu huquq har doim muayyan subyektga tegishli bo'ladi va uni amalga oshirish ushbu huquq subyektining erki irodasi va xohishiga bog'liq bo'ladi. Chunki amalda subyektiv huquq sohibi o'zining bu huquqlarini amalga oshirish yoki amalga oshirmasligi yoxud qonunda nazarda tutilgan hollarda ushbu huquqdan voz kechishi ham mumkin. Subyektiv huquq sohibi o'zi bilan huquqiy munosabatga kirishgan boshqa tarafdin o'z huquqini buzilmasligini, unga rioya qilinishini qat'iy talab qilishga haqli. Masalan, badiiy asar muallifi ushbu asarini o'zining shaxsiy nomulkiy huquqlarini buzilmasligini har kundan talab qila oladi. Shuningdek, subyektiv huquqlar o'z xarakteriga ko'ra mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy bo'lishi mumkin. Mamlakatimizda fuqarolarga va boshqa subyektlarga tegishli subyektiv huquqlar davlat tomonidan kafolatlangan huquqlardir. Davlat bu huquqlarni amalga oshirishni ta'minlash uchun nafaqat yuridik, balki ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarni ham yaratib beradi. Huquqiy munosabatlar mazmunini subyektiv huquqlar bilan birgalikda fuqarolik majburiyatlari ham tashkil etadi. Majburiyatning mohiyati shundaki, unda huquq normasini talab bo'yicha yoxud shaxsni o'z ixtiyori asosida zimmasiga olgan burchi bo'yicha u muayyan xatti-harakatlarni qilishga yoki muayyan xatti-harakatlarni qilishdan o'zini tiyib turishga majbur bo'ladi. Odatda, har qanday majburiyat burchli qarzdor shaxsning erkin va muayyan darajada cheklaydi. Uni huquq egasini manfaatlarini bilan bog'laydi va ushbu manfaatlarga rioya qilinishiga majburlaydi. Masalan, qurilish tashkiloti tuzilgan shartnomaga muvofiq buyurtmachiga turar joy qurib berishga yoki turar joyni ta'mirlashga majbur. Buyurtmachisi esa, buning uchun muayyan summadagi haqni to'lashi lozim. Subyektdan muayyan xatti-harakatni amalga oshirishni talab etadigan majburiyatlar ijobiy pozitiv majburiyatlar hisoblanadi.

Muayyan xatti-harakatlarini sodir etishdan o'zini tiyib turish, saqlanishni talab etadigan majburiyatlar esa salbiy — negativ majburiyatlar deb ataladi. Bu mualliflar esa buni aktiv va passiv majburiyatlar deb ham atashadi. Fuqarolik huquqiy munosabat doirasida subyektiv huquq va majburiyatlar bir-biridan ayro holda mavjud bo'lishi mumkin emas. Boshqacha aytganda subyektiv huquq va majburiyatlar yagona huquqiy munosabatning tarkibiy elementlari bo'ladi; ular o'zaro bir-birlari bilan o'zaro uzviy bog'langandirlar. Muayyan subyektlar subyektiv huquqning mavjud bo'lishi boshqa subyektda ushbu huquqqa yarasha majburiyat bo'lishini anglatadi va aksincha, har qanday majburiyat uni qarshisida uni bajarishni talab qilishga haqli bo'lgan huquq egasi bolishini anglatadi.

Xulosa: Xulosa qilib fuqarolik huquqlari munosabatini ijarachi o'zi ijaraga olgan uydin foydalanish huquqiga ega va bunda ushbu huquqni amalga oshirishga nisbatan barcha to'sqinliklarni kim tomonidan sodir etilmasin, hatto turar joy egasi tomonidan sodir etilsa ham barraraf etilishini talab qilishga haqli.

References:

1. "Fuqarolik huquqi" darslik Toshkent —2017 42-48 betlar
2. "Fuqarolik kodeksi"
3. O'zbekiston Respublikasi Konsitutumtsiyasi